

PROBLEMÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS DA EXPANSÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA

Ricardo Novaes Barreto¹
Bruno Silva Rodrigues²
Gabriel Silva Santos³

INTRODUÇÃO

A análise do processo de urbanização não se restringe à observação da cidade em si, mas requer uma compreensão ampliada do município como um todo. Conforme argumenta Sposito (1991, p. 64), “o modo de produção não produz cidades de um lado e campo do outro, mas, ao contrário, essa produção compreende uma totalidade, com uma articulação intensa entre estes dois espaços”.

A formação das cidades no interior do Estado da Bahia, impulsionada pelo avanço da pecuária e da agricultura, deu origem a dinâmicas espaciais marcadas pela desordem territorial. A ausência de um planejamento urbano eficaz resultou em núcleos urbanos com configurações singulares que, a partir do século XXI, passaram a evidenciar problemáticas socioambientais relacionadas ao processo de expansão da infraestrutura urbana. Para Mendonça e Lima (2020), essas consequências socioambientais, observáveis nas cidades contemporâneas, estão vinculadas à urbanização tardia brasileira, caracterizada por seu caráter intenso e concentrado. O autor ainda salienta que, o crescimento acelerado e desordenado, aliado à especulação imobiliária e à falta de planejamento, aumenta os riscos urbanos e as vulnerabilidades socioambientais. Esse processo produz desigualdades no acesso à infraestrutura e expõe grupos sociais a diversos perigos. Poções exemplifica essa dinâmica, enfrentando desafios típicos da urbanização rápida e precária.

Portanto, os impactos ambientais observados nos espaços urbanos das cidades contemporâneas estão intrinsecamente ligados às ações antrópicas, uma vez que o ser humano é parte da natureza e a transforma constantemente. Ao se pensar em alternativas sustentáveis, torna-se imprescindível considerar a sociedade e sua contribuição para a dinâmica ambiental. Diante disso, o objetivo central desta pesquisa consiste em analisar as problemáticas socioambientais associadas ao processo de expansão urbana do município de Poções – BA.

METODOLOGIA

Esta pesquisa configura-se como um estudo de caso, centrado na análise das políticas públicas municipais voltadas ao saneamento, com ênfase no Plano Municipal de Saneamento Básico de Poções (PMSB, 2013) e no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB). A abordagem metodológica adotada foi qualitativa, orientada por uma perspectiva dedutiva. A análise concentrou-se no espaço urbano do município de Poções, a partir do levantamento e interpretação de dados relacionados às áreas que apresentam problemáticas socioambientais e diferentes níveis de vulnerabilidade.

¹ Graduando em Licenciatura em Geografia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e-mail: rick.nb2014@gmail.com

² Graduando em Licenciatura em Geografia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e-mail: bruno.s.r.geo@gmail.com

³ Graduando em Licenciatura em Geografia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e-mail: gabriel.geo.santos@gmail.com

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O município de Poções figura 1, está localizado no estado da Bahia, mais especificamente na mesorregião Centro Sul Baiano e microrregião de Vitória da Conquista, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o censo de 2022, a população total é de 48.293 habitantes e em 2024 estima-se ter 50.642 habitantes. O município tem uma área total de 937,855 km² com densidade demográfica de 51,49 hab/km² a área urbanizada tem 9,01 km² (IBGE, 2022).

Figura 1 - Localização do Município de Poções, Bahia, Brasil, 2024.

Fonte: elaborado pelos autores, (2025).

O município de Poções apresenta acesso terrestre por quatro direções principais, por meio das seguintes rodovias: a BR-116 (Santos Dumont), que atravessa o território municipal no sentido norte-sul; a BA-262, no sentido leste; e a BA-640, no sentido oeste. Além dessas vias, existe uma pista de pouso destinada ao transporte aéreo, atualmente inoperante e considerada imprópria para uso. Foi identificado durante análise em campo, que essa a área dessa pista tem sido utilizada de forma irregular como vazadouro a céu aberto para o despejo de resíduos sólidos.

A partir dessa medida, investigaram-se informações relativas às políticas públicas municipais voltadas ao controle do saneamento básico e à gestão urbana local. De acordo a Prefeitura Municipal de Poções-BA, entre os anos de 2013 e 2014 foi elaborado um plano participativo de mobilidade social, com o objetivo de subsidiar a formulação do Plano Municipal de Saneamento Básico. A proposta apresentada visava:

[...] entender a estrutura comportamental do município compreendendo sua função social, tipologia habitacional e condições atuais de infraestrutura, visando às melhorias da qualidade de vida da população local no que tange ao saneamento básico em seus quatro componentes, abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo de águas pluviais, contribuindo assim para o processo de dinâmica

populacional do município, para a fixação ou não dessa população. (PMSB, 2013, p. 51).

Em 2016 é publicado o Plano Municipal de Saneamento Básico de Poções, neste consta informações importantes para se fazer uma análise do sistema de saneamento e conseqüente impactos no desenvolvimento da cidade e da vida humana. Segundo a Lei nº 11.445/2007², o serviço de limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos consiste no conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. (Brasil, 2007).

No ano de publicação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)³, o IBGE registrou que 81,02% dos domicílios do município de Poções eram atendidos pela coleta de resíduos sólidos, seja de forma direta, por serviço público, ou indireta, por meio de caçamba. Na área urbana do município, esse percentual atingia 98,9%. Contudo, é importante destacar que o destino final dos resíduos coletados não segue critérios sustentáveis ou ecológicos. A proposta federal para a extinção dos vazadouros a céu aberto, inicialmente prevista para 2014 e posteriormente prorrogada para agosto de 2024, não foi cumprida pelo poder público local, resultando no descarte desses resíduos em lixões a céu aberto.

O meio de mitigação para os efeitos ambientais acontece graças a uma cooperativa, reduzindo o desperdício e a quantidade de resíduos espalhados nas ruas ou vazadouro. Segundo a Prefeitura de Poções, “o município conta com a iniciativa de um grupo na criação de uma cooperativa de catadores denominada Poções Recicla, que tem recebido apoio da Assessoria Consultiva e da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura Municipal de Poções (2016, p. 76)”. O plano de saneamento aponta outras duas medidas que foram usadas em contrapartida da degradação ambiental: panfletos de conscientização distribuídos à população e reuso de pneus velhos na revitalização de praças públicas.

Outra problemática relacionada ao abastecimento hídrico do município refere-se à barragem situada a aproximadamente 7 km da sede, nas proximidades do povoado de Morrinhos. Além dessa barragem, há um açude que retém as águas do rio São José, o qual nasce no Morro Preto, localizado na Serra das Furnas, em uma localidade denominada Duas Vendas, situada na divisa entre os municípios de Poções e Planalto. Após transpor o vertedouro do açude, o rio percorre a cidade em direção sudoeste-nordeste, configurando-se como um córrego. Esse curso d'água recebe contribuições pluviais e fluviais, além de despejos de esgoto residencial, o que tem provocado a poluição do rio São José, tornando suas águas inadequadas para qualquer uso relacionado ao consumo humano.

Os rios, as vias de acesso, a infraestrutura urbana entre outras particularidades, contribuem para o surgimento, desenvolvimento e expansão da cidade. Porém, revela ao mesmo tempo que problemas ambientais são estampados e reproduzidos devido à falta de fiscalização do cumprimento de um planejamento ecologicamente consciente, como assegura o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Ao se tratar

² Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico.

³ De acordo a Prefeitura de Poções no PMSB, Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) em Poções foi iniciada por meio de processo licitatório, com a contratação de uma empresa especializada (Saneando Projetos e Consultoria Ltda.). Essa empresa passou a ser corresponsável pela elaboração do plano, devendo assegurar a participação social e seguir as diretrizes definidas nos Termos de Referência da FUNASA e da Prefeitura.

de áreas de várzea ou leito de rio, por exemplo. “Onde deveriam ser implementados serviços de arborização, paisagismo, ciclovias e pistas para caminhadas [...] estão sendo cada vez mais ocupadas por moradias insalubres gerando aspecto de favelização” (adaptado PDDU, 2011).

Outro agravante recorrente no município é a ocorrência anual de alagamentos durante episódios de chuvas torrenciais, configurando-se como um problema estrutural. De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 2014), entre os serviços essenciais vinculados ao saneamento básico, destaca-se o escoamento pluvial, cuja função principal é proporcionar conforto e segurança à população. No entanto, esse componente é frequentemente negligenciado no processo de planejamento urbano. Conforme aponta Tucci (2009), a elaboração de um plano municipal de manejo das águas pluviais seria uma medida eficaz para mitigar os impactos provocados por esses eventos, contribuindo para a prevenção de desastres de ordem ambiental. No contexto dos processos urbanos, tais problemas decorrem, em grande parte, da própria dinâmica de urbanização, marcada pela crescente impermeabilização do solo — provocada pela presença de telhados, ruas, calçadas e pátios —, o que dificulta a infiltração da água e acentua os riscos de alagamento.

Segundo Lengler (2012), as medidas preventivas incluem incentivos econômicos, como certificação ambiental, e ações de comando e controle pela regulação da drenagem urbana. Essa regulação impõe limites aos empreendimentos quanto à vazão máxima de água repassada à rede pública, controle do armazenamento temporário do escoamento para reduzir sedimentos e poluição, e a manutenção da recarga por meio da regulação da área de infiltração ou incentivos na taxa de drenagem.

Além dos fatores mencionados, destaca-se uma particularidade geomorfológica do município: a periferia localiza-se em áreas mais elevadas em relação ao bairro central, configurando um relevo em forma de parábola. Essa conformação faz com que grande parte da água pluvial seja naturalmente escoada em direção ao centro da cidade, especialmente para a área de confluência entre os canais de esgotamento sanitário e o leito do rio São José (atualmente canalizado). A ausência de infraestrutura adequada para receber e conduzir esse volume hídrico até a foz do córrego compromete a eficiência do sistema, ocasionando sobrecargas e transbordamentos durante períodos de chuva intensa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O município de Poções (BA) possui um contexto geográfico e urbano favorável ao desenvolvimento, mas enfrenta desafios significativos na gestão ambiental e no planejamento urbano sustentável. A análise da infraestrutura urbana — vias de acesso, abastecimento hídrico, transporte e manejo de resíduos sólidos — evidencia a necessidade urgente de ações que promovam um desenvolvimento equilibrado e ambientalmente responsável.

O município deve priorizar a elaboração de um plano municipal de transição urbana, a revitalização do rio São José e a erradicação dos lixões. A conscientização da população, associada à aplicação de certificações ambientais e regulamentações rigorosas para novos empreendimentos, é fundamental. O futuro de Poções depende da articulação entre gestão pública, iniciativa privada e sociedade civil para construir uma cidade sustentável, resiliente e com melhor qualidade de vida. Investimentos em

infraestrutura, educação ambiental e inovação podem transformar desafios em oportunidades, equilibrando desenvolvimento e preservação ambiental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis n.os 6.766, 8.036, 8.666 e 8.987; revoga a Lei n.º 6.528, de 1978; e dá outras providências. Brasília, DF, 5 jan. 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm. Acesso em: 24 de dez. 2024.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA/MCID). **Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB)**. 2014. Disponível em: <https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/961>. Acesso em: 25 jul. 2025.

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. **Brasília: Presidência da República: Casa Civil**, 2007.

MENDONÇA, Francisco; LIMA, Myrian Del Vecchio de. A cidade sob o enfoque socioambiental: Curitiba e Região Metropolitana como lócus de uma abordagem interdisciplinar da urbanização em vista da relação sociedade-natureza. In: MENDONÇA, Francisco; LIMA, Myrian Del Vecchio de (org.). A cidade e os problemas socioambientais urbanos: uma perspectiva interdisciplinar [recurso eletrônico]. Curitiba: Ed. UFPR, 2020. p. 11-25.

LENGLER, Cristina. **Instrumentos tributários imobiliários municipais aplicados à drenagem urbana: estudo de caso de taxa, contribuição de melhoria e benefício fiscal em Porto Alegre, RS**. 2012. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

POÇÕES (Município). Lei n.º 950, de 25 de janeiro de 2011. Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, dispõe sobre a promoção do desenvolvimento econômico, social, urbano, ambiental, e dá outras providências. Publicação: 1º fev. 2011. **Órgão: Gabinete do Prefeito**. Disponível no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Poções (arquivo nº 37EB015E8E49). Acesso em 26 jul. 2025.